

ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ МУСОБАҚА ШАРОИТИДА ОЛИНГАН НАТИЖАЛАРНИНГ ХАЖМ ВА СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Рахмонбердиев Эркин Бахтиярович¹

«Футбол назарияси ва усулбияти» кафедра ўқитувчиси

Бахтиёров Жавохир Хасан ўғли²

54 20 гуруҳ талабаси

¹⁻²Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7359364>

Бошланғич тайёрлов гуруҳидаги ёш футболчилар билан ишлашда кўп кўринишдаги техник ҳаракатларни ўзлаштириш талаб этилади. Лекин, аввал учта асосий машқларни ўзлаштириш муҳим ҳисобланади. Бу машқларни ўзлаштириш ва ривожлантириш учун яна бир қанча машқларни қўллаш тавсия этилади. Шундагина бошқа машқларни ўзлаштириш осонроқ кечади. Машқни бажаришда нухсонларга камроқ йўл қўйилади.

Ёш футболчиларнинг машғулотларини тўғри ташкил қилиш катта аҳамиятга эга. Чунки ёш болалар бошланғич тайёрлов босқичларида ўзлаштирилган билим ва кўникмаларга жуда кўп нарса боғлиқ. Айниқса, ёш футболчиларни бошланғич тайёрлов босқичидаги техник ва тактик тайёргарликлари алоҳида аҳамият касб этади. Бу ёшда футболчилар, техник-тактик ҳаракатларни қай даражада тўғри ўрганганлиги, кейинги уларни профессионал ҳаётларида ўз аксини топади. Бу ёшда техника ва тактикни тўғри ўргатиш. Футболчиларни камчиликларини ўз вақтида тўғрилаш, бу ёшнинг асосий омилларидандир. Чунки нотўғри ўзлаштирилган техник ва тактика кейинчалик тўғрилаш кийин бўлади баъзида эса тўғриланмайди. Шунинг учун ёш футболчиларни тайёргарлик томонларини назорат қилиш долзарб масалалардан ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади: Бошланғич тайёрлов гуруҳидаги 10-11 ёшдаги футболчиларнинг мусобақа шаротидаги кўрсаткичларнинг ўзгариш динамикасини ўрганиш.

Ёш футболчиларни йиллик давомида техник-тактик ҳаракатлари самарадорлик динамикасини аниқлаш мақсадида учрашувларида педагогик кузатишлар олиб борилди.

Тошкент шаҳарида жойлашган БЎСМН[№]2 (тажриба гуруҳи) ва БЎСМН[№]1 (назорат гуруҳи) ҳамда «БЎСМН[№]1» футбол мактабидаги 10-11 ёшли футболчиларни мусобақа фаолиятлари ўрганилди. Кузатишларда маълум бўлдики 20 та ўйин давомидаги ўртача, ёш футболчиларда деярли барча

техник ҳаракатларни мусобоқа шароитида бажаришларида кўп нуқсонларга йўл қўйилиши кузатилди.

Бунда ўйин давомида бошқа техник ҳаракатларга қараганда кўп фойдаланиладиган тўп узатишларда, тўпни ўз шерикларига етиб бормасликлари кўп бора кузатиди. Эътибор қаратсак, "БЎСМН№2" тарбияланувчилари 96 маротаба тўп узатишдан 41 (43%) таси тўғри шеригига етиб келганлигини аниқлаган бўлсак, «БЎСМН№1» тарбияланувчиларда ҳам шунга яқин натижаларни кўрамыз.

Тадқиқотдан олдин олинган натижалар тажриба гуруҳининг ёш футболчиларининг техник-тактик ҳаракатларни бажаришда камчиликлар етарли эканлиги эътибор қаратамыз. Тадқиқотдан сўнг олинган натижалардан биз тадқиқотда жорий этилган педагогик тажрибамиз эвазиган бу гуруҳининг ўйин давомидаги техник ҳаракатлари ўзгарганлигини аниқлади. Бу натижалар асосан тўпни бир-бирларига етказиб бериш ҳаракатларида яққол кўришимиз мумкин.

Натижалардаги дастлабки натижаларида "БЎСМН№1" ёш футболчилар жами 229 тани техник-тактик ҳаракатларни бажарган бўлсалар, самарадорлиги С-44% ташкил этса, тадқиқотдан сўнг «БЎСМН№1» тарбияланувчиларда жами 225 тани ва самарадорлиги 43% ташкил этган. Нотўғри бажарилган техник-тактик ҳаракатлар "БЎСМН№1" даги ёш футболчиларда 129 (56%) тани ташкил этган. Тадқиқотдан сўнг эса 128 (57%) та техник — тактик ҳаракат эса нотўғри амалга оширилди. Тўпи шерикка узатиш техник-тактик ҳаракатида, учрашувларда иккиала даврдаги ёш футболчиларнинг натижалари ўзгармаганлиги аниқлади.

Бизнинг кузатишларимизда бошланғич гуруҳдаги ёш футболчиларнинг натижалари келтирилган бўлиб, техник-тактик ҳаракатларини қай даражада эканлигини баҳолашга имкон беради. Дастлабки олинган натижалардан биз назорат ва тажриба гуруҳидаги ёш футболчиларнинг барча техник ҳаракатларида самарадорлик кўрсаткичлари юқори эмаслигини аниқладик. Бундан биз ўқув-машғулот жараёнига эътибор қаратиш керак деб ўйлаймиз.

Ўқув-машғулот жараёнида олиб борилган тадқиқотлар натижасида жадвалдан кўриш мумкинки, тажриба гуруҳининг натижалари ўзгарганлигини кўрамыз.

Биз тадқиқот жараёнида ўқув — машғулот жараёнини таркибидан ўрин олган бир қанча календарь ва ўртоқлик учрашувларини таҳлил қилдик. Ўртоқлик учрашувларини кузатишни тайёргарлик давридан бошладик.

Ҳаммамизга маълумки, тайёргарлик даври футболда қиш ойларида амалга оширилади. Чунки миллий чемпионатимиз ҳам бу вақтга келиб ўз ниятига етади.

Таҳлил натижаларига кўра тайёргарлик даврида ўтган учрашувлар савияси биров паст даражада эканлиги аниқланди. Бу учрашувларда ёш футболчиларни жисмоний ва техник тайёргарлиги паст кўринишда бўлди. Мусобақа даврида таҳлил қилинган ўйин натижалари яхши бўлади. Тайёргарлик давридаги натижалар билан солиштирадиган бўлсак анчагина юқори кўрсаткичга эришилганлиги яққол кўзга ташланади.

Ўйиннинг боришида ҳам анча яхши ўзгаришлар амалга оширилган. Ўйинчилар бир бирларига аниқ ва мақсадли тўп узатишлар сони ортиб борган дарвоза томон зарбалар сони ҳам ортган. Тўпни узатиш ва қабул қилишдаги камчиликлар ҳам анчагина бартараф этилган. Мусобақа даврининг ўрталаридаги мусобақалар таҳлил натижалари шуни кўрсатдики, бу даврда ўйинчилар ўзларини энг яхши натижаларини кўрсатди.

Мусобақа даврининг охиридаги ўйинлар таҳлили натижаларига кўра, футболчилар жисмоний тайёргарликда ва техник – тактик ҳаракатларини кўрсаткичларида биров пасайиш кузатилди. Чунки, бу даврга келиб футболчилар анчагина чарчашади бу ҳаракатларни сифати ва ҳажмига таъсир этади. Мусобақа даврининг охиридаги ўйинларни кузата туриб шундай маълумотларга эга бўлдик. Бу даврда ёш футболчиларнинг техник-тактик ҳаракатлари самарадорлиги кўрсаткичлари тайёргарлик давридаги ва мусобақа давридаги кўрсаткичларга нисбатан ўртача кўрсаткичга эга бўлди.

Мусобақа даврида футболчилар ҳар томонлама жисмонан ва техник-тактик тарафлама ўзларининг энг яхши натижаларини кўрсатади. Бу ҳолат мусобақанинг бошланишида унчалик кўзга ташланмасда чемпионатнинг кейинги тур ўйинларида кўзга ташлана боради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абидов Ш. У., Уматқулов Ж. А. СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ-МАШҒУЛОТЛАРНИ АСОСИЙ МАҚСАДИ СИФАТИДА //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 4-8.
2. Керимов Ф. А., Абидов Ш. У., Садыков А. Г. ОЦЕНКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АТЛЕТОВ МЕТОДОМ БИОРЕЗОНАНСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ //Научно-педагогические школы в сфере физической культуры и спорта. – 2018. – С. 622-626.

3. Абидов Ш. У. ОЦЕНКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД //ББК 1 Р76. – 2020. – С. 209.
4. Исраилов Ш. Х., Абидов Ш. У. ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ИГРЫ В ФУТБОЛ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ С УЧЁТОМ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ //Известия Вузов. – 2009. – №. 7. – С. 326.
5. Абидов Ш. У. ЗАРБА БЕРИШ АНИҚЛИГИНИ КЕСКИН ЎЗГАРУВЧАН ВАЗИЯТЛИ МАШҚЛАР ЁРДАМИДА ШАКЛЛАНТИРИШ САМАРАДОРЛИГИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 130-135.
6. Abidov S. YOSH FUTBOLCHILARNING O ‘YIN DAVOMIDA TO ‘PNI QABUL QILISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 136-140.
7. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. Control of Technical Accuracy in the Training Process of Football Players //JournalNX. – С. 103-106.
8. Акрамов Б. А. Защита луковичных овощей от вредителей в Узбекистане //Аграрная Россия. – 2021. – №. 9. – С. 18-20.
9. Акрамов Б. А. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВРЕДНЫХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ НА ПОСЕВАХ ЛУКА И ЧЕСНОКА В УЗБЕКИСТАНЕ //Актуальные проблемы современной науки. – 2020. – №. 3. – С. 78-81.
10. Akramov B. N. THE CONCEPT OF QUALITY IMPROVEMENT YOUTH ACADEMY SCHOOL OF FC BUNYODKOR //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 113-114.
11. Bektorov O. Y. Analysis of the Tactical Actions of the Players of the Olympic National Team of Uzbekistan in the Asian Championship (U-23) //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 32-34.
12. Bobomuradov B. K. LOGISTICAL AND FINANCIAL SUPPORT TO BE PROVIDED BY SPONSORS OF THE FOOTBALL CLUB //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 46-47.
13. Разуваева И. Ю., Дачев О. В. ДОЗИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ //Физическая культура и спорт в структуре профессионального образования: ретроспектива, реальность и будущее. – 2017. – С. 333-336.
14. Бозоров С. Р. Ў. СПОРТЧИЛАРНИ ШУҒУЛЛАНГАНЛИК ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ (ФУТБОЛ СПОРТ

- ТУРИ МИСОЛИДА) //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 410-419.
15. Бозоров С. Р., Олимжонов Б. ДАСТЛАБКИ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҶИ БОСҚИЧИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ БОЛЛАРНИ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 13-17.
16. Дачев О. В., Нигманов Б. Б. Развитие скоростно-силовых качеств у студентов в учебно-тренировочной группе //Молодой ученый. – 2017. – №. 7. – С. 195-197.
17. Dachev O. V., Irisbayev M. T. GENERAL AND SPECIAL TRAINING OF THE FOOTBALL PLAYERS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 104-106.
18. Игамбердиев О. Р. АНАЛИЗ ОХВАТА УЧАЩИХСЯ 4-5 КЛАССОВ КРУЖКАМИ ПО ФУТБОЛУ ОРГАНИЗОВАННЫМИ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ //ББК 1 Р76. – 2020. – С. 224.
19. Игамбердиев О. Р. Причины возникновения мгд у спортсменов и пути лечение с помощью ЛФК //Вестник научных конференций. – ООО Консалтинговая компания Юком, 2016. – №. 4-2. – С. 74-76.
20. Игамбердиев О. Р. Functional-mental significance pre-match warm-up in footballers of high ranking //Вестник научных конференций. – ООО Консалтинговая компания Юком, 2016. – №. 4-2. – С. 74-74.
21. Игамбердиев О. Р. Daily protein quantities for footballers //Вестник научных конференций. – ООО Консалтинговая компания Юком, 2016. – №. 4-2. – С. 72-74.
22. Игамбердиев О., Бозоров Ф. ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 169-173.
23. Igamberdiyev O. YOSH FUTBOLCHILARNI TANLAB OLISH VA SELEKSIYALASHDA YANGI TADQIQ QILISH USLUBIYATLARI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 159-165.
24. Ирисбаев М. Т. и др. Особенности планирования физической подготовки футболистов //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 993-996.
25. Dachev O. V., Irisbayev M. T. GENERAL AND SPECIAL TRAINING OF THE FOOTBALL PLAYERS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 104-106.

26. Ismagilov D. K. Modern technologies for training gifted football players of pre-training and initial specialization groups, tutorial //USUPCS, Chirchic. – 2021.
27. Исмагилов Д. К. МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ НА ОСНОВЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ВЗАИМОСВЯЗИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ КВАЛИЦИРОВАННЫХ И ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта. – 2022. – №. 8 (210). – С. 128-132.
28. Исмагилов Д. К. О методах оптимизации физического совершенствования студентов на базе спортивно-ориентированного физического воспитания //Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта. – 2017. – №. 2 (144). – С. 89-92.
29. Кочкаров А. А., Исмагилов Д. К., Кошбахтиев И. А. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ МИНИ-ФУТБОЛОМ В ГОДИЧНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦИКЛЕ //Совершенствование профессиональной и физической подготовки курсантов, слушателей образовательных организаций и сотрудников силовых ведомств. – 2018. – С. 338-340.
30. Исмагилов Д. К. Разработка методов оптимизации физического совершенствования студентов на основе спортивно-ориентированного физического воспитания //Автореф. Дисс PhD. Чирчиқ. – 2018. – Т. 7.
31. Исмагилов Д. К. Модульный подход по спортивно-организованному физическому воспитанию студентов в процессе занятий мини-футболом //Педагогика сегодня: проблемы и решения. – 2018. – С. 37-39.
32. Кошбахтиев И. А., Дадабаев О. Ж., Ибрагимов Б. Б. Эффективность оптимизации планирования подготовки юных спортсменов по спортивным единоборствам //Актуальные проблемы совершенствования системы непрерывного физкультурного образования: Материалы IV международной научно-практической конференции. Грозный, 24 сентября 2020 года. – 2020. – С. 236.
33. Кочкаров А. А., Исмагилов Д. К., Кошбахтиев И. А. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ МИНИ-ФУТБОЛОМ В ГОДИЧНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦИКЛЕ //Совершенствование профессиональной и физической подготовки

- курсантов, слушателей образовательных организаций и сотрудников силовых ведомств. – 2018. – С. 338-340.
34. МАХАМАДЖОНОВ Ф. Р. Оценка структуры соревновательной деятельности юных футболистов 13-17 лет //Фан-Спортга. – 2019. – №. 1. – С. 6-11.
35. Makhamadjonov F. R. THE STRUCTURE OF THE SPORTS ACTIVITIES MANAGEMENT OF" FC BUNYODKOR" //Инновационное развитие. – 2017. – №. 1. – С. 26-27.
36. Акромов Б. Н. ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ИХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 56-59.
37. Akromov B. N. THE CONCEPT OF QUALITY IMPROVEMENT YOUTH ACADEMY SCHOOL OF FC BUNYODKOR //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 113-114.
38. Shayaxmitov R., Ikromov R. BOSHLANG 'ICH TAYYORLOV GURUHI FUTBOLCHILARINING TEXNIK TAKTIK TAYYORGARLIGINI OSHIRISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 248-255.
39. Хамдамов Р. М., Курязов Р. Особенности совершенствования технических элементов у футбольных вратарей //POLISH SCIENCE JOURNAL. – 2022. – Т. 7. – №. 46. – С. 152-155.
40. Хамдамов Р. АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ФУТБОЛИСТОВ РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 107-110.
41. Adhamovich M. R. THE ANALYSIS OF LEVEL OF SPECIAL READINESS OF FOOTBALL PLAYERS OF" SUPERLEAGUE" OF UZBEKISTAN ON INDICATORS OF THEIR IMPELLENT ACTIVITY.
42. Моисеева М. ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 58-62.
43. Моисеева М. В. МИНИ ФУТБОЛЧИ ҚИЗЛАРНИНГ ДАРВОЗАГА ЗАРБА БЕРИШДАГИ КЎРСАТКИЧЛАРИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 521-526.
44. Моисеева М., Даулетмуратов А. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 197-204.

45. Бабичева И. В., Моисеева М. В. Совершенствование индивидуального подхода в обучении на основе динамики функционального состояния студенток //Вопросы науки и образования. – 2017. – №. 2 (3). – С. 104-106.
46. Бабичева И. В., Моисеева М. В. Совершенствование индивидуального подхода в обучении на основе динамики функционального состояния студенток //Вопросы науки и образования. – 2017. – №. 2 (3). – С. 104-106.
47. Muxammadov M. G., Usmonov M. YOSH FUTBOLCHI QIZLARNING TEZKOR KUCH SIFATLARINI TANLIL QILISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 28-30.
48. Мухаммадов М. Г. Оценка динамики метрологических показателей в развитии профессиональных квалификаций 13-14 летних молодых футболистов //Научный альманах. – 2018. – №. 7-1. – С. 107-109.
49. Мухаммадов М. Г. Улучшение скорости молодых игроков анализа динамики метрологических показателей //Научный альманах. – 2018. – №. 7-1. – С. 110-112.
50. Pirmatov O. Z. DEPARTMENT IN MARKETING AND RESEARCH ACTIVITIES THROUGH THE ESTABLISHMENT OF PROFESSIONAL COMMERCIAL FOOTBALL CLUB //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 47-48.
51. Pirmatov O. Z., Makhamadjonov F. R. COMMERCIALIZATION OF THE SECTOR CONTRIBUTES //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 77-78.
52. Пирматов О. З. Политика ДЮФШ (детское юношеский футбольная школа) ФК" Бунёдкор" //Научный альманах. – 2017. – №. 5-1. – С. 166-168.
53. Пулатов С. Н., Шукурова С. С. Анализ Нагрузок, Направленных На Совершенствование Специальной Выносливости В Подготовке Футболистов 18-19 Лет //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 94-102.
54. Қутлимуратов И. Х. ФУТБОЛ БЎЙИЧА БОШ ҲАҚАМЛАРНИНГ ТЕЗКОР ЧИДАМКОРЛИГИНИ ОШИРИШ УСУЛЛАРИ САМАРАДОРЛИГИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 1743-1751.
55. ҚУТЛИМУРАТОВ И. Х. ФУТБОЛ АКАДЕМИЯСИГА 9-10 ЁШЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛАБ ОЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕЗОНЛАРИ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 8. – С. 38-40.
56. Raхmonberdiyev E. B. THE SYSTEMS OF CORPORATE GOVERNANCE FC BUNYODKOR //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 81-83.
57. Shaymardanov D. B. LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS RELATING TO CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 101-102.

58. Akramov B. N., Shaymardanov D. B. Analysis and Improvement of Attacking Actions of Football Players //Nauchnyy al'manakh [Scientific Almanac]. – 2018. – №. 7-1. – С. 45.
59. Акрамов Б. Н., Шаймарданов Д. Б. Анализ и совершенствование атакующих действий футболистов //Научный альманах. – 2018. – №. 7-1. – С. 81-85.
60. Шукурова Ш. Т. МИНИ-ФУТБОЛ БЎЙИЧА АЁЛЛАР ЖАМОАЛАРИДА АМАЛГА ОШИРИЛГАН СТАНДАРТ ВАЗИЯТЛАР ТАҲЛИЛИ //Fan-Sportga. – 2019. – №. 2. – С. 40-44.
61. Turdibayev I., Karimov I. YOSH FUTBOLCHILARNI TEZKORLIK SIFATINI MAXSUS MASHQLAR ORQALI RIVOJLANTIRISH USULLARI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 285-292.
62. Хақимжонов З. А. Ў. БОШЛАНГИЧ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҲИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИ ТЕХНИКТАКТИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ЎРГАНИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 448-456.
63. Юсупов Н. М. ЎЗБЕКИСТОН МАҲАЛЛАЛАРИДА БОЛАЛАР ФУТБОЛИНИНГ РИВОЖИ //Fan-Sportga. – 2020. – №. 3. – С. 51-53.
64. Исеев Ш. Т., Юсупов Н. М., Косимов Ф. А. АНАЛИЗ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ФУТБОЛИСТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 40-41.
65. Юсупов Н. М. СТИМУЛИРОВАНИЕ РОСТА ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН //Вестник университета. – 2021. – №. 3-4. – С. 75.
66. ЮСУПОВ Н. М., ДАВИДОВ Б. Б. ОЦЕНКА УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ФУТБОЛИСТОВ 16-17 ЛЕТ, ВЫСТУПАЮЩИХ В МОЛОДЕЖНОМ ПЕРВЕНСТВЕ УЗБЕКИСТАНА //Фан-Спортга. – 2020. – №. 6. – С. 22-24.
67. Юсупов Н. М., Кошбахтиев И. А. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ФУТБОЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ //Физическая культура и спорт в структуре профессионального образования: ретроспектива, реальность и будущее. – 2020. – С. 330-332.
68. Мустафоева Н. А., Юсупов Н. М. ТАЪЛИМ ЖАРАЁНЛАРИГА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЛАРИНИ ҚЎЛЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ //Ученый XXI века. – 2022. – №. 5-2 (86). – С. 77-78.

69. Нурматов М. Х. Скоростно-силовая подготовленность квалифицированных футболистов //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 1028-1038.
70. Нурматов М. Х. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ //Молодой ученый. – 2020. – Т. 8. – С. 260.
71. Нурматов М. Х. Инновационные технологии совершенствования двигательного-координационных способностей юных вратарей //Молодой ученый. – 2020. – №. 8. – С. 260-262.
72. Нурматов М. Х. Инновационные технологии совершенствования двигательного-координационных способностей юных вратарей //Молодой ученый. – 2020. – №. 8. – С. 260-262.
73. Artikov F. B., Yuldashev M. R. MAIN ISSUES OF FC GOVERNANCE //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 98-99.
74. Yuldashev, Murodjon Ravshanovich. "IMPROVING COORDINATION SKILLS OF FEMALE FOOTBALL PLAYERS." Scientific Bulletin of Namangan State University 1.4 (2019): 246-251.
75. Yuldashov M. R. RESEARCH OF THE METHODS OF IMPROVING THE SPECIAL COORDINATION OF YOUNG FEMALE FOOTBALLERS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 4.

